

XVI SEB – Análise quantitativa do eletroencefalograma ligado ao protocolo de morte encefálica

Eduarda de Paula N. Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0007-2596-4817

Melisse Segala N. Peres
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-3551-2932

Paulo H. de S. Fernandes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5476-2017

João Batista Destro-Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-5306-8058

Liliana Silva
Engenharia Elétrica Universidade
Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-8270-8103

Resumo— Este estudo realizou uma análise quantitativa de exames eletroencefalográficos (EEG) de pacientes internados em unidade de terapia intensiva com suspeita de morte encefálica (ME). A amostra foi composta por quatro pacientes que realizaram EEG para abertura de protocolo de ME, entre 2016 e 2017. Os participantes foram divididos em dois grupos: grupo controle (GC), com três pacientes que evoluíram a óbito por parada cardiorrespiratória (PCR), e grupo ME, com um paciente cuja morte encefálica foi confirmada por arteriografia. Todos os exames foram realizados enquanto os pacientes ainda estavam vivos. A análise revelou padrões distintos entre os grupos, com maior potência em ritmos delta no GC e maior atividade em alfa e beta no grupo ME, compatível com o fenômeno descrito como Coma Alfa. Além disso, observou-se maior desvio-padrão na variabilidade elétrica do grupo ME. Observou-se também que mais de 85% da atividade elétrica cerebral estava concentrada em um único tipo de ritmo o que caracteriza um padrão atípico quando comparado ao coma. Assim, esses achados sugerem padrões eletrofisiológicos atípicos na ME, contrastando com o esperado em estados comatosos padrão, sugerindo, conseqüentemente, futuros estudos para avaliar possíveis biomarcadores que sinalizam a ocorrência de morte encefálica.

Palavras-chaves— *Eletroencefalograma quantitativo, Morte encefálica, coma.*

INTRODUÇÃO

A morte encefálica (ME) é definida como a cessação irreversível de todas as funções encefálicas, incluindo o tronco cerebral, configurando um estado legalmente reconhecido como morte em diversos países. O diagnóstico preciso de ME possui implicações éticas, médicas e legais, sendo especialmente relevante no contexto da doação de órgãos para transplante, cuja viabilidade depende do reconhecimento adequado desse estado clínico [1]. A

identificação segura da ME permite não apenas o encerramento adequado do cuidado intensivo, mas também a possibilidade de salvar vidas por meio da doação múltipla de órgãos, desde que respeitados os critérios técnicos e legais estabelecidos.

Entre os métodos complementares recomendados para confirmação diagnóstica, a eletroencefalografia (EEG) ocupa lugar de destaque por sua natureza não invasiva, alta resolução temporal e acessibilidade. Estudos recentes têm contribuído para o aprimoramento da análise quantitativa dos sinais eletroencefalográficos em pacientes em coma e em ME [2], [3], [4], [5], [6] demonstraram que a energia espectral do EEG e a entropia multiescala são significativamente reduzidas em pacientes com ME, quando comparados àqueles em coma.

Contudo, a presença de atividade elétrica cerebral residual em pacientes com diagnóstico clínico de morte encefálica tem sido relatada na literatura, apontando para a complexidade do tema, principalmente porque, neste contexto, o ruído pode dificultar muito os laudos e a tomada de decisão. [7] identificaram atividade teta ou beta de baixa voltagem em 16,1% dos pacientes clinicamente mortos, sugerindo que a presença de traçado eletroencefalográfico não reativo não exclui necessariamente a ME. De forma similar, [8] relataram persistência de padrões organizados como fusos de sono e ondas alfa por vários dias após o diagnóstico clínico de ME, indicando função neuronal residual.

Apesar dos avanços, desafios persistem na interpretação do EEG para fins de confirmação de ME. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo avaliar comparativamente os sinais eletroencefalográficos de pacientes que concluíram positivamente o protocolo de morte encefálica e daqueles que não o concluíram, buscando identificar marcadores diferenciais que contribuam para a

acurácia diagnóstica e para a segurança no processo de doação de órgãos.

METODOLOGIA

Este estudo quantitativo analisou exames eletroencefalográficos (EEG) realizados em quatro pacientes internados em unidade de terapia intensiva (UTI), com suspeita de morte encefálica (ME). A amostra foi composta por exames utilizados no contexto de investigação clínica para abertura de protocolo de ME, entre os anos de 2016 e 2017. Este trabalho foi autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFU (CEP – UFU) de acordo com o protocolo 82824017.5.0000.5152.

A. Critérios de Inclusão

Foram considerados pacientes com ao menos um exame de EEG solicitado para avaliação no protocolo de morte encefálica. Além disso, tais exames deveriam ser laudáveis, sem a presença de artefatos visualmente identificáveis, que pudessem perturbar o laudo, com duração mínima de 18 minutos. Finalmente foram considerados pacientes com confirmação de óbito no prontuário hospitalar.

B. Grupos de estudo

A amostra foi dividida em dois grupos:

Grupo Coma (GC): três pacientes que evoluíram a óbito, e que passaram por protocolo de ME, realizando o EEG confirmatório, mas cuja morte encefálica não foi diagnosticada. Todos os exames apresentaram ausência de critério definitivo para ME, sendo o óbito confirmado dias depois por parada cardiorrespiratória (PCR).

Grupo Morte Encefálica (ME): um paciente cujo exame de EEG foi inconclusivo para morte encefálica, mas que, posteriormente, teve a ME confirmada por arteriografia.

C. Coleta de dados

Os registros eletroencefalográficos (EEG) foram obtidos utilizando o sistema internacional de colocação de eletrodos 10-20. Todos os exames foram realizados com finalidade clínica de suporte à avaliação no protocolo de morte encefálica, conforme critérios estabelecidos pelas normativas vigentes à época da coleta. Os sinais foram coletados em ambiente de terapia intensiva, com duração mínima de 18 minutos e amplitude mínima de 200 μ V, frequência de amostragem de 200 Hz e sem utilização de filtros, atendendo aos requisitos técnicos exigidos para esse tipo de avaliação.

D. Pré Processamento

Em seguida, as épocas dos registros foram marcadas para avaliação em parceria com um neurologista, visando destacar a relevância clínica dos sinais registrados e excluir trechos

com alta presença de artefatos. Para cada exame, foram selecionadas 10 épocas, cada uma com duração de 2 segundos. A colaboração com a equipe de neurologia possibilitou a identificação precisa dos períodos com menor interferência de ruídos nos registros.

E. Processamento

O Percentual de Contribuição de Potência (PCP) é uma medida usada na análise de sinais de eletroencefalograma (EEG) para quantificar a energia elétrica presente em diferentes bandas de frequência. Esse índice é essencial para compreender a participação dos diversos ritmos cerebrais — Delta, Teta, Alfa, Beta e Gama — na atividade total do EEG.

O cálculo do PCP baseia-se na Densidade Espectral de Potência (PSD), que mostra como a potência do sinal está distribuída em função da frequência. Após determinar a PSD total do sinal, o PCP normaliza essa potência dentro da faixa de 1 a 100 Hz. Cada ritmo cerebral é então separado conforme sua faixa de frequência específica, possibilitando que o PCP apresente a porcentagem relativa da contribuição de cada ritmo para a potência global do sinal. Maiores detalhes podem ser encontrados em [9].

F. Análise estatística

Após calcular o quantificador para um único eletrodo/ritmo, foi realizada uma análise inicial a fim de se obter as medianas e os respectivos desvios-padrão de cada conjunto de valores. Essas medianas refletem a distribuição da potência das diferentes ondas, correspondendo à análise visual do neurologista, enquanto os desvios-padrão indicam a intensidade das variações temporais dessa distribuição durante todo o período de estímulo. Dessa forma, foram gerados dois conjuntos de medianas e desvios-padrão para cada quantificador: o primeiro referente às dez primeiras épocas dos pacientes em coma, e o segundo relacionado às 10 épocas do paciente que evoluiu para morte encefálica.

Realizou-se uma análise descritiva com o propósito de comparar os valores do Percentual de Contribuição de Potência (PCP) entre os grupos estudados. Inicialmente, aplicou-se o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para determinar a distribuição dos dados. Posteriormente, para a comparação intergrupos, utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney, adequado para amostras que não atendem aos pressupostos de normalidade.

Quando o teste indicou diferenças estatisticamente significativas, procedeu-se ao cálculo da variação percentual entre os valores de um determinado quantificador em dois períodos distintos, conforme expressa a seguinte equação:

$$V = |P_1 - P_2| / \max(P_1, P_2) \times 100$$

Onde:

- - V representa a variação percentual, expressa em porcentagem;
- - P_1 e P_2 correspondem aos valores dos períodos comparados;
- - $\max(P_1, P_2)$ denota o operador que retorna o maior valor entre P_1 e P_2 , sendo ambos valores reais.

RESULTADOS

A Figura 1 e 2 apresentam *boxplots* das bandas de frequência. A comparação entre os espectros de potência permite inferências relevantes sobre os padrões de atividade cerebral em estados críticos.

Figura 1: *Boxplots* das bandas de frequência extraídas do EEG referentes ao grupo de pacientes em coma

Figura 2: *Boxplots* das bandas de frequência extraídas do EEG referente a um paciente que, posteriormente, evoluiu para morte encefálica.

A partir dos dados apresentados na Imagem 1 e 2, observamos que, para o grupo Coma, os maiores valores de mediana se encontram na banda Delta (ritmo lento), enquanto para o grupo ME os maiores valores aparecem na banda Beta (ritmo rápido). Esse achado é consistente com as observações de [7] que identificaram atividade beta de baixa voltagem em 16,1% dos pacientes em morte encefálica. Quando

analisamos a banda Teta, os valores são semelhantes entre os grupos [8]. As bandas Alfa e Beta apresentam valores baixos no grupo Coma, enquanto no grupo ME são mais elevados.

As análises do grupo Coma são coerentes com a literatura, que descreve o predomínio de ritmos lentos, especialmente Delta e Teta, em pacientes com disfunção cortical difusa ou lesões neurológicas graves [10], [11]. No grupo ME, contudo, o aumento relativo na atividade Beta deve ser interpretado com cautela. Sabe-se que os registros utilizados foram realizados antes do fechamento formal do protocolo de morte encefálica, o que permite considerar a presença de atividades residuais transitórias — como artefatos musculares, interferência medicamentosa ou padrões atípicos como o coma alfa.

O coma alfa é um padrão EEG paradoxal, no qual se observa atividade do tipo alfa (8–13 Hz), tipicamente associada à vigília relaxada, em pacientes inconscientes e não reativos. Esse padrão costuma ser difuso, simétrico e não reativo a estímulos, e está associado a lesões graves, particularmente anóxicas ou envolvendo o tronco encefálico. A presença de coma alfa pode refletir atividade elétrica residual sem significado funcional, surgindo em fases intermediárias da falência cerebral, especialmente em pacientes que evoluem para morte encefálica [10], [12], [13]. Assim, os achados em Beta no grupo ME podem representar um estágio terminal da atividade elétrica antes da completa cessação cortical, e não propriamente uma função cerebral ativa.

A partir dos dados de prontuário, verificou-se que o paciente evoluiu para morte encefálica, o que confirma o cenário compatível com coma Alfa. Esse achado é semelhante ao descrito por [8], que relatou a persistência de padrões organizados como fusos de sono e ondas alfa por vários dias após o diagnóstico clínico de morte encefálica, sugerindo a presença de função neuronal residual.

No grupo coma, observa-se uma predominância significativa da banda delta, com valores de potência elevados (mediana em torno de 65%), seguidos da banda teta. As bandas alfa e beta apresentam potência relativamente baixa e semelhante entre si, enquanto as bandas gama, super gama e ruído mantêm-se próximas de zero. Esse padrão condiz com o que é esperado em quadros de coma, onde há uma desaceleração generalizada da atividade elétrica cortical, com predomínio de ritmos lentos (delta e teta), frequentemente associados à disfunção cerebral difusa, mas com preservação parcial da atividade cortical [14].

Por outro lado, o EEG do paciente que evoluiu para morte encefálica apresenta um padrão oposto: há predomínio da banda beta, com potência significativamente elevada (mediana próxima de 55%), enquanto a banda delta apresenta valores muito baixos. Observa-se também um aumento

progressivo nas potências das bandas alfa e teta, porém ainda inferiores à beta.

Além disso, na Figura 1 e 2 é possível visualizar os valores de desvio padrão para cada grupo e ritmo analisado. Nota-se que, no grupo com morte encefálica, os desvios padrão são elevados em praticamente todos os ritmos, o que indica uma maior variabilidade dos dados nesse grupo. Em contraste, no grupo em coma, apenas o ritmo delta apresenta um desvio padrão consideravelmente alto. De modo geral, os desvios padrão observados na morte encefálica são superiores aos do grupo coma. Além disso, o grupo com morte encefálica apresenta diversos *outliers* (valores discrepantes) nos ritmos analisados.

Além dos dados apresentados, duas figuras foram geradas com os dados de mediana não normalizados, onde é possível ver sua distribuição em todo o escalpo representados na Figura 3 e na Figura 4.

Figura 3: Representação do escalpo nos pacientes em coma

Figura 4: Representação do escalpo nos pacientes de morte encefálica

Na Figura 3, coma, observa-se uma distribuição de potência relativamente homogênea em todo o escalpo e em todas as faixas de frequência, o que sugere uma perda de organização espacial e funcional da atividade elétrica cerebral. Esse padrão reflete um estado de desordem cortical generalizada, característico de encefalopatias graves, conforme descrito por [15]. Em contraste, em um EEG normal, a distribuição de potência varia de acordo com a localização cortical e a faixa de frequência, sendo incomum encontrar uma homogeneidade tão ampla. Na Figura 4, por sua vez, nota-se uma distribuição de potência mais localizada, especialmente na banda beta, enquanto as demais faixas de frequência apresentam atividade restrita a trechos específicos do traçado. Essa limitação na distribuição espacial da potência pode indicar falência progressiva das estruturas corticais, com preservação residual de circuitos isolados.

Após as análises iniciais, foi realizado um estudo estatístico com o objetivo de identificar os dados com diferenças significativas. Os eletrodos e ritmos que apresentaram valores de $p < 0,005$, conforme determinado pelo teste de Mann-Whitney, estão destacados em negrito na Tabela 1.

Adicionalmente, a Tabela 1 apresenta a variação percentual entre as medianas de cada combinação eletrodo/ritmo, permitindo uma melhor compreensão da magnitude das diferenças observadas. Um histograma, representado na Figura 5, foi realizado utilizando apenas dos valores de VAP onde o p-valor foi significativo

Tabela 1: Variação percentual e eletrodos com p-valor significativo

	Delta	Teta	Alfa	Beta	Média
Fp1	92,09	15,92	71,40	92,51	85,33
Fp2	94,92	9,28	76,35	86,20	85,82
F7	94,36	18,22	68,41	89,65	84,14
F3	75,76	1,39	57,34	81,47	69,41
Fz	96,99	13,29	64,84	87,17	65,57
F4	91,64	22,96	79,91	90,72	71,31
F8	87,46	44,53	78,65	86,94	74,39
T3	93,26	26,46	69,73	90,23	84,41
C3	93,67	11,39	73,76	93,98	87,13
Cz	93,59	31,20	59,51	86,14	67,61
C4	81,06	38,95	45,45	84,86	70,46
T4	90,38	9,80	61,07	84,15	78,53
T5	89,16	33,13	73,72	86,18	70,55
P3	89,38	14,63	64,16	88,14	80,56
Pz	97,53	26,89	67,11	88,79	84,48

P4	87,10	20,48	57,58	83,92	76,20
T6	94,35	21,57	77,87	88,80	87,01
O1	90,64	49,63	56,24	86,39	77,76
Oz	94,73	42,24	60,95	91,91	72,46
O2	91,54	52,41	50,83	89,36	71,04
Média	90,98	40,70	65,74	87,87	77,21

Tabela 1: Valores de VAP, sendo os dados estatisticamente significativos marcados em negrito.

Figura 5: Histograma do VAP dos valores estatisticamente significativos. Escala variando de 10 em 10 com início em 30% (eixo x).

A partir da análise da Tabela 1, observa-se a predominância de valores estatisticamente significativos nos ritmos em que houve diferença entre as Figuras 1, 2 e 3. Dessa forma, é possível concluir que, na comparação entre as condições avaliadas, os ritmos alfa e beta apresentaram diferenças significativas em todos os eletrodos. No ritmo delta, apenas o eletrodo F3 não apresentou diferença estatisticamente significativa ($p > 0,05$). Já no ritmo teta, onde se verificou semelhança entre as medianas e os desvios padrão dos dados apresentados nas figuras 1 e 2, apenas cinco eletrodos (F8, Cz, T5, Oz e O2) apresentaram p -valor $< 0,05$.

A Tabela 1 também revelou resultados relevantes quanto à média do Valor de Ativação Percentual (VAP) por eletrodo e por ritmo. O eletrodo C3 apresentou a maior média de VAP entre todos os pontos avaliados, destacando-se dos demais. Em relação à diversidade de ritmos, os eletrodos Oz, O2, T5 e F8 foram os que apresentaram o maior número de variações, sugerindo maior variabilidade elétrica nessas regiões.

Com relação aos ritmos cerebrais, os ritmos alfa e beta foram os que mais variaram, com alterações significativas em todos os eletrodos analisados. Isso indica uma ampla distribuição e instabilidade desses ritmos ao longo do registro.

Por outro lado, o ritmo com maior média de VAP foi o delta, atingindo o valor de 91,78%, o que evidencia sua predominância média nos dados obtidos. O ponto com o maior valor isolado de VAP foi a combinação eletrodo/ritmo Fz/Delta, que alcançou 96,99%, representando um pico expressivo dessa atividade.

Por fim, a Figura 4 apresenta o histograma dos valores de VAP, que mostra a frequência de ocorrência dos valores em diferentes faixas percentuais. Observa-se que, a partir de 85%, há uma concentração predominante de valores elevados, indicando tendência geral de alta ativação relativa nos eletrodos e ritmos analisados. Esta variação é bastante fora do padrão observado em estados de coma, quando comparamos os resultados da tabela 1 com os resultados de [16]. Neste último trabalho, a análise quantitativa do EEG de diversos tipos de pacientes comatosos, em cuja grande maioria não houve avaliação de ME, e submetidos a diversas estimulações cognitivas, revelou variações no EEG da ordem de 10 – 20%, em média.

CONCLUSOES

MelisNesse estudo, reconhece-se como limitação o tamanho reduzido da amostra e o desequilíbrio entre os grupos avaliados, uma vez que os registros de EEG coletados em ambiente de UTI apresentaram quantidades distintas de participantes. Apesar disso, os resultados obtidos, ainda que preliminares, revelam-se promissores e podem servir como ponto de partida relevante para orientar investigações futuras, contribuindo para o aprimoramento das análises de EEG em contextos críticos e para a construção de evidências mais robustas em amostras ampliadas e balanceadas.

Observamos uma inversão dos valores entre o grupo de coma e grupo com morte encefálica. Enquanto o grupo de coma apresenta potência elevada em delta, o grupo de morte encefálica possui valores baixos em delta. Isso explica os valores elevados da Variação Percentual.

Em Teta, por sua vez, os valores são semelhantes entre os dois grupos. Tal fato se explica pelo baixo VAP apresentado entre eles. Outro fato a se considerar é a baixa quantidade de valores significativos nesse ritmo. Ou seja, estatisticamente falando, a análise dos dois grupos é a mesma para o ritmo Teta.

Vale ressaltar que, no momento do exame, nenhum dos pacientes apresentava morte encefálica. Para um desses pacientes, a ME veio ocorrer dias após, enquanto no GC, os três pacientes faleceram por parada cardio-respiratória.

O grupo ME apresenta altos valores de mediana em Alfa e Beta quando comparado ao GC. O ritmo alfa e Beta estão associados a atividades que envolvem pensamento, enquanto Delta e Teta estão relacionados ao Coma e relaxamento profundo. Tais achados vão de encontro ao descrito na literatura como Coma Alfa. Os achados revelam também

uma predominância de valores elevados de ativação relativa no EEG, especialmente acima de 85%, o que contrasta significativamente com os padrões observados em pacientes comatosos descritos na literatura. Esses resultados sugerem uma atividade elétrica atípica em casos de morte encefálica.

Além disso, o desvio-padrão PCP foi consistentemente maior em todas as faixas analisadas no grupo em ME, quando comparado ao grupo controle. Esse achado reforça a hipótese de que a morte encefálica está associada a uma variabilidade mais acentuada e desregulada da atividade elétrica, provavelmente decorrente da falência completa das funções cerebrais.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem as Agência CAPES e FAPEMIG, pelo financiamento deste trabalho através de bolsa de mestrado. Ao Setor de Neurofisiologia Clínica Hospital de Clínicas de Uberlândia pela assessoria técnica quanto ao EEG

CONFLITOS DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesse.

RERERENCIAS

1. Cui G, Yin Y, Tanaka T, Cao J. (2014) EEG energy analysis for evaluating consciousness level using dynamic MEMD. In: International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Beijing. Proceedings [...]. Beijing: IEEE. p. 3247–3254.
2. Cui G, Zhu L, Wang D, Cao J. (2016) EEG analysis for differentiating between brain death and coma in humans. *Int J Comput Technol* 15(11):7189–7201. <https://doi.org/10.24297/ijct.v15i11.4377>
3. Li B, Liu J, Zhang T, Cao Y, Cao J. (2024) Quantitative analysis and machine learning-based interpretation of EEG signals in coma and brain-death diagnosis. *Cogn Neurodyn* 18(5):2947–2962. <https://doi.org/10.1007/s11571-024-10131-y>
4. Miao Y, Wang D, Cui G, Zhu L, Cao J. (2017) Analyzing patients EEG energy for brain death determination based on Dynamic 2T-EMD. *Int J Comput Technol* 16(1):7573–7580. <https://doi.org/10.24297/ijct.v16i1.5934>
5. Zhang R, Sui L, Gong J, Cao J. (2023) EEG-based real-time diagnostic system with developed dynamic 2TMD and dynamic ApEn algorithms. *Front Physiol* 14:1165450. <https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1165450>

6. Zhu L, Cui G, Cao J, Cichocki A, Zhang J, Zhou C. (2019) A hybrid system for distinguishing between brain death and coma using diverse EEG features. *Sensors* 19(6):1342. <https://doi.org/10.3390/s19061342>
7. Grigg M M, Celesia G G, Ghobrial M W, Ross E R. (1987) Electroencephalographic activity after brain death. *Arch Neurol* 44(9):948–945. <https://doi.org/10.1001/archneur.1987.00520210048018>
8. Garcia E A. (2000) Muerte encefálica. Valor y limitaciones diagnósticas de la electroencefalografía. *Med Intensiva* 24(3):116–123. [https://doi.org/10.1016/S0210-5691\(00\)79571-4](https://doi.org/10.1016/S0210-5691(00)79571-4)
9. Ramos C D, Lopes, Amorim E et al. (2017) Caracterização do eletroencefalograma normal em situação de vigília: elaboração da base de dados e análise quantitativa. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.
10. Young G B. (2000) The EEG in coma. *J Clin Neurophysiol* 17(5):473–485. <https://doi.org/10.1097/00004691-200009000-00008>
11. Nuwer M R, et al. (2005) IFCN guidelines for the use of clinical neurophysiology in the diagnosis of brain death. *Clin Neurophysiol* 116(10):2119–2125. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2005.05.017>
12. Wijdicks E F M. (2001) The diagnosis of brain death. *N Engl J Med* 344(16):1215–1221. <https://doi.org/10.1056/NEJM200104193441606>
13. Amorim E, et al. (2019) EEG monitoring in comatose patients after cardiac arrest: prognostication and therapeutic implications. *Neurocrit Care* 31(1):71–84. <https://doi.org/10.1007/s12028-018-0652-9>
14. Alcantara L M. (2025) Revisão sistemática quanto ao uso do EEG para diagnóstico de morte encefálica. 29f. Trabalho de Conclusão de Curso – Engenharia Biomédica. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/45524>
15. Niedermeyer E, Silva F L. (2004) *Electroencephalography: Basic principles, clinical applications, and related fields*. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
16. Lima I N O, et al. (2020) Avaliação do EEG de pacientes comatosos sob estimulação musical. Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

Dados do correspondente:

Author: Eduarda de Paula Nogueira Soares
Instituto: Faculdade de Engenharia Elétrica
Endereço: Av. João Naves de Ávila 2121, Bloco 3N, Sala 3N115 - Campus Santa Mônica - 38400-902
Cidade: Uberlândia
País: Brasil
Email: eduardadepaulansoares@gmail.com